

**PAGSUSURI SA MGA SALIK NA NAKAKAAPEKTO SA KAHANDAAN NG MGA
GURO SA DISTRITO NG UPI MAGUINDANAO SA PAGTUTURONG GAMIT ANG
WIKANG TE'DURAY**

Rodelee Capulong-Canillo, Ph. D.

*College of Teacher Education, Sultan Kudarat State University
EJC Montilla, Tacurong City, Province of Sultan Kudarat, Philippines*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11214087>

ABSTRACT

Sa puspusang pagpapatupad ng K -12, nabahala ang mananaliksik sa bayan ng Upi, Maguindanao dahil hindi lahat ng mga guro ng elementarya sa Upi Maguindanao ay mga Te'duray. Layunin ng pag-aaral na ito na masukat ang kahandaan ng mga guro sa pagtuturong gamit ang wikang Te'duray sa larangan ng wika, instruksyunal at saloobin; malaman ang mga suliranin ng guro; matiyak kung may pagkakaiba ang kahandaan kapag pinangkat ang PSTs ayon sa salik pangguro; at masagot kung may kaugnayan ang wika, instruksyunal at saloobin sa kahandaan. Gamit ang talatanungan, ibinahagi ito sa 74 na guro ng elementarya sa Upi, Maguindanao . Sa tulong ng t-test at MANOVA, nabatid ang pagkakaiba ng mga tugon. Samantalang Pearson r ang katuwang sa pagtaya ng pagkakaugnay ng mga kasanayan. Napag-alaman na hindi handa ang mga guro sa pagtuturo gamit ang wikang Te'duray. Samakatwid, kawalan ng aklat at kakulangan ng kagamitang pampagtuturo ang nasusulingang pinaka-dahilan ng mga suliraning ito. Napatunayan din na walang kinalaman ang pagkakaiba ng edad, sa kahandaan, maliban sa kasarian dahil lumabas na mas handa ang mga lalaking guro sa pagtuturong gamit ang wikang Te'duray kaysa mga babae. Naniniwala ang mananaliksik na ang wikang kilala na unang wika sa pook na siyang itinadhanang basehan sa pagpapatupad ng mother tongue ay hindi katanggap-tanggap. Iminungkahi kung gayon ang pagpapalimbag ng mga iskolarling aklat at diksyunaryo sa wikang T'eduray, pagpapaigting sa pag-aaral sa kultura ng tribo na magagamit na behikulo sa pagkamit ng karunungan, at ang regular na seminar ng mga guro lalo't higit tungkol sa wika.

Keywords: *Kakanyahan sa wika, kaalaman sa pedagohiya, kahandaan ng saloobin*

INTRODUKSYON

Ang kahandaan ng mga guro sa larangan ng paggamit ng wika ay may mahalagang papel na ginagampanan sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Sa kanila nakasalalay ang paghubog hindi lamang ng isipan at mga katangiang pisikal ng mga mag-aaral kundi ng buo nitong katauhan. Ang madalas na mabasa o marinig na pahayag na ang pagtuturo ay isa sa pinakadakilang gawain ay hindi isang pagmamalabis. Wika nga ni Talledo (2021) ang guro ang tagapagtaguyod ng pag-unlad sa komunikatibong kakayahan ng mga mag-aaral. Ang nagbibigay-diin sa pag-unlad ng pagbasa, pagsulat, pakikinig, at pagsasalita sa wikang kanilang tinuturo. Kung kaya't malaki ang pananagutan ng mga guro sa isang matagumpay na pagtuturo at pagkatuto ng wika. Dagdag pa ni Freeman (2015) ang pagkakaroon ng kakayahan na maunawaan at matugunan ang mga pangangailangan ng bawat mag-aaral ay dahil sa katatasan ng guro sa pagamit ng wika. Dahil sa malaking pananagutang ito, ang guro ay nararapat magtaglay ng isang libo't isang mabubuting katangian at mag-angkin ng pupong libong kakayahan.

Ang pag-aaral na ito ay nakasalig sa teorya ng *instruction* ni Jerome Bruner na nagbibigay diin sa mga guro na may malaking papel na ginagampanan sa proseso ng pagtuturo at pagkatuto ng mga mag-aaral. Dagdag pa rito ang ideya nina Bustos at Espiritu (2018) na ang mga guro ay susi sa proseso ng pagtuturo at pagkatuto.

Naniniwala si Vygotsky (1986) na ang mental na pag-unlad ng mga bata ay nakasalalay sa sosyal na proseso, kaya't ang kognitibong pag-unlad ay nakadepende sa kanilang interaksyon sa mga taong nasa kanilang paligid dahil ang mga ito ay may mahalagang papel na ginagampanan sa paghubog ng kanilang pag-uugaling kultural. Pinaniniwalaan naman ng mga *behaviorist* lalo na ni BF Skinner (1971) na madaling maiimpluwensyahan ang pag-uugali ng isang batang napaligiran ng mga nakatatanda .

Sa kabilang dako naman, ang kahandaan sa pedagohiya, nilalaman at wika ay mga pangunahing sangkap sa pagtuturo. Wika ang pamamaraan upang maipahayag ang saloobin at kaalaman at kapag kapos ang PSTs nito, may epekto ito sa pagkatuto ng mga bata (Ornstein, 2019).

Napakaraming proyekto na ang nailunsad ng pamahalaan upang maitaas ang antas ng pagkatuto. Wika ang laging nasusulingan na dahilan ng mababang performans ng mag-aaral. Kung kaya't sa adhikaing mapaunlad ang kalidad ng edukasyon, ipinatupad ang RA 10533 o Enhanced Basic Education Act of 2013, na mas kilala bilang K to 12 na nagtatakda ng eksaktong mga alituntunin ukol sa bilingwalismo, at naglalayong mapalawak ang edukasyon sa bansa upang mas maisakatuparan ang mga layunin ng bilingwalismo at multilingualismo. Subalit hindi naman ito nagbunga ng malaking epekto sa performans ng mga mag-aaral.

Isinasaad naman ng Newsletter, DepEd (2022) na ang bumababang antas ng pagkatuto ng mga mag-aaral lalung-lalo na sa Pilipinas ay lalong lumalaganap dahil sa

kawalan ng kasanayan ng mga guro't mag-aaral sa wikang ginagamit sa mga paaralan. Ang suliranin ng mga guro ay ang sistema ng komunikasyon na ginagamit sa pagpapahayag ng karunungan na gamit ang katutubong wika ng lugar na kung saan hindi lahat ng mag-aaral ay lubusang nakakaunawa ng mga wikang ito.

Gaano man ang pagsisikap ng pamahalaan na itaguyod at ibigay ang talagang nararapat sa mga mag-aaral, kung hindi nila nauuwaan ang iisang wikang magagamit upang maipaliwanag sa mga mag-aaral ang mga konseptong dapat nilang mabatid, mawawalang saysay ang proyektong naipanukala ng ating pamahalaan. Kaugnay nito, nagpalabas ng DepEd Order No. 74 noong Hulyo 14, 2019 na nag-uutos na gawing graduwal ang pag-iintegreyt ng MLE o Multi Language Education sa lahat ng asignatura sa lahat ng antas ng elementarya. Ito ay bilang tugon sa mga suliranin ng mga guro sa pagpapahayag ng karunungan.

Nakalathala sa Philippine Daily Inquirer noong July 20, 2021 ang ilang hinaing ng mga guro. Nawawala ang kasanayan ng mga mag-aaral sa pagsasalita at pagpapahayag ng kanilang saloobin na gamit ang mga wikang Filipino at Ingles, dahil sa paggamit ng wikang katutubo sa paaralan. Sumang- ayon naman dito ang iba pang mga guro dahil maging sila ay nahihirapan na ring magsalita ng wikang nauunawaan ng mga mag-aaral.

Higit pang pinagtibay ngayon ang paggamit ng mother tongue sa bagong tadhanang kurikulum, ang K-12 na kung saan napapaloob dito ang puspusang paggamit ng mother tongue sa antas elementarya lalung-lalo na sa Una, Ikalawa at Ikatlong Baitang.

Kaugnay nito, nabahala ang mananaliksik sa bayan ng Upi. Na bagamat ito ay tahanan ng mga namumugad na mga tribong Te'duray, karamihan naman sa mga gurong naglilingkod sa mga paaralan ay hindi bihasa sa paggamit ng wikang katutubong ito. Sa katunayan, wikang Tagalog ang madalas gamitin ng mga tao sa pagpapahayag ng kanilang mga saloobin. Sa nakalimbag na istadisdika patungkol sa tribo ng mga elementaryang guro noong 2022 sa Hilagang Distrito ng Upi, lumabas na labing walong bahagdan (18%) lamang ang mga gurong Te'duray o netibo na talagang tubong Upi. Samantalang siyam na bahagdan (9%) ang Muslim at pitumput- tatlong bahagdan (73%) ang mga Kristiyanong guro na binubuo ng mga Tagalog, Ilonggo, Bisaya, Bicol, Ilokano, Chavacano, Waray, Pampango, at Pangasinensi (Newsletter Oct, 2022).

Ang ganitong kalagayan ang nagpasidhi sa kagustuhan ng mananaliksik na isagawa ang pag-aaral na ito, upang lubusang mabatid ang lebel ng hahandaan ng mga guro ng elementarya sa Upi sa pagtuturong gamit wikang Teduray, dahil karamihan sa mga ito ay hindi nakakaunawa sa wikang Teduray na siyang wikain ng pook lalo't higit sa mga liblib na barangay ng Upi kung saan sila maaring magturo sa hinaharap.

Ang pag-aaral na ito ay naglalayong suriin ang mga salik na na may kinalaman sa kahandaan ng mga maging- guro (*PSTS*) sa pagtuturong gamit ang wikang Te'duray. Sisikapin rin ng mananaliksik na sagutin ang mga sumusunod na katanungan.

1. Ano ang profile ng mga maging-guro (*PSTs*) sa larangan ng edad, kasarian, tribo, at bilang ng wikang matatas sa paggamit? Ano ang antas ng kahandaan ng mga guro sa pagtuturo gamit ang wikang Te'duray sa larangan ng a.) kakanyahan sa wika, b.) kahandaang instruksiyunal at c.) kahandaan ng saloobin?
 2. Anu-ano ang mga suliranin ng mga maging-guro sa paggamit ng wikang Te'duray?
 3. May pagkakaiba ba ang kahandaan ng bawat guro sa pagtuturong gamit ang wikang Te'duray ayon sa (a.) edad, (b.) kasarian, (c.) tribo, at (d) bilang ng wikang matatas sa paggamit sa kahandaan ng mga maging-guro sa pagtuturong gamit ang wikang Te'duray?
 4. May kaugnayan ba ang kahandaan ng mga maging-guro sa pagtuturong gamit ang wikang Te'duray sa larangan ng (a.) kakanyahan sa wika, (b.) kahandaang instruksiyunal at (c.) kahandaan ng saloobin?
-

PAMAMARAAN

Inilalahad ng mananaliksik sa bahaging ito ang estilo at pamamaraan ng pangangalap ng datos, gayundin kung paano mabibigyang lunas ang mga suliraning nakalap. Kabilang sa mga paksang tinalakay ay ang lugal ng pag-aaral, yunit ng pagsusuri o sample size, paglikom ng datos, instrumentong ginamit at paraan ng pagsusuri sa mga datos.

Lugal ng Pag-aaral

Ang pananaliksik ay isinagawa sa labinlimang paaralang elementarya ng Hilagang Upi. Kabilang na ang Paaralang Sentral ng Nuro na natatagpuan sa mismong poblacion na karamihan sa mga guro't mag-aaral ay nagsasalita ng Tagalog sa pakikipagtalastasan. Gayundin sa mga kalapit baranggay na Paaralang Elementarya ng Darugao, Borongotan, Kibleg, Pedro C. Dolores, Bugabungan, Kaba-Kaba at Paaralang Primarya ng Passi na may halos pantay sa bilang ang mga mag-aaral na Te'duray at Kristiyano (Ilonggo, Bisaya, Ilokano at Chavacano) at may mangilan- ngilan na mga mag-aaral na Muslim. May layo ang mga paaralang ito na 2km., 2km., 4km., 3.5km, 10km., 7km. at 7km. mula sa Nuro Poblacion ayon sa pagkasunud-sunod, na abot ng anumang uri ng sasakyan na bagamat hindi sementado ang iilan, nadadaanan naman dahil pantay lamang ang mga daan dito. Natatagpuan ang mga ito malapit sa national highway at ang ilan ay sa tabi ng baranggay road. Samantalang sa mga Paaralang Elementarya ng Tenongol, Tudok Mamot, Kabug-Kabug, Gamek at Mababang Paaralan ng Tenongol, Te'duray naman ang kadalasang landas ng kanilang pagkakaunawaan. Nakikita ang mga lugar na ito sa liblib na pook ng Upi na naaabot ng sasakyang apat ang gulong kung tag-init at **skylab* o habal-habal naman kung tag-ulan. Sa kadahilanang rough road, batuhin at may kataasan ang lugar na tinatahak sa mga baranggay na ito. May layo itong 3-4km., 5km., 6km., 9km. at 11km. mula sa Nuro poblacion ayon sa pagkasunud-sunod. Ang Paaralang Elementarya ng Katiguesen bilang panlabinlimang paaralan ay nakikita sa

national highway patungong Cotabato na may layong 12km. galing Nuro poblacion, ay may mga mag-aaral na karamiha'y nakakaunawa ng wikang Te'duray. May iilang Muslim rin sa paaralan at iilang Kristiyano subalit Te'duray ang nakararami kaya ginagamit nilang mother tongue ang Te'duray.

Napagtuunan ang mga lugal na ito dahil sa kabila na Te'duray ang gamiting wika ay may mga gurong hindi marunong magsalita ng wikang ito.

Napagtuunan ang mga lugal na ito dahil sa kabila na Te'duray ang gamiting wika ay may mga gurong hindi marunong magsalita ng wikang ito.

Yunit ng Pagsusuri/Sample Size

Ang mga respondente sa pag-aaral ay grupo ng mga gurong nagtuturo sa Una hanggang sa Ikatlong Baitang sa mga piling paaralan ng Hilagang Distrito ng Upi. Gamit ang purposive sampling at sa gabay ng mga punong-guro, nakuha ang pitumpu't-apat (74) na guro sa nasabing distrito.

Disenyo ng Pag-aaral

Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng disenyong paglalarawan o deskriptibo. Ilalarawan ang kahandaan ng mga guro sa pagtuturong gamit ang wikang Te'duray. Kalakip din ang pagtalakay sa mga suliraning kaakibat sa bagong kalakarang ito.

Paglikom ng mga Datos

Ang pag-aaral ay naisakatuparan sa pamamagitan ng mga sumusunod na hakbang:

Una, ay ang paghingi ng pahintulot ng mananaliksik sa *District Supervisor* na magsagawa ng pag-aaral sa mga piling guro ng distritong sakop ng Hilagang Upi.

Ikalawa, upang matiyak kung sinu-sino ang mga gurong magiging respondente sa talatanungang ipamimigay, nakipag-ugnayan ang mananaliksik sa mga punong-guro na sakop ng Hilagang Distrito ng Upi, na siyang magsisilbing gabay ng mananaliksik sa pagbibigay ng mga talatanungan sa mga guro.

Ikatlo ay ang pagbibigay ng mga talatalungan at pagpapaliwanag sa mga guro ng layunin ng pag-aaral na ito.

Ikaapat ay ang paglikom ng talatanungan, datos at pag incode sa computer upang malapatan ng angkop na istadistika sa pagtalakay sa mga datos.

Instrumentong Ginamit

Isang talatanungan ang ginamit upang makalap ang mga mahalagang impormasyon kaugnay sa kahandaan ng mga guro sa pagtuturong gamit ang wikang Te'duray. Ito'y ipinasuri sa mga eksperto o mga guro sa Filipino na may mahaba nang

karanasan sa pagtuturo ng wika, upang mabigyang bisa ang mga pahayag na dapat malikom.

Ang talatanungan ay may tatlong bahagi. Ang una ay naglalaman ng mga personal na impormasyon ng kalahok tulad ng edad, kasarian, tribo, at bilang ng wikang matatas sa paggamit. Ang pangalawa naman ay nakapokus sa antas ng kahandaan ng guro sa pagtuturo na hinati sa tatlong larangan; ang (a) kakanyahan sa wika na may 15 na aytem, (b) kahandaang instruksiyunal na may kabuuang 20 na aytem, (c) at kahandaan ng saloobin na may aytem na 20. Ang ikatlong bahagi ay nakatuon sa mga suliranin ng guro sa pagtuturo gamit ang wikang Te'duray na may 9 na bilang.

Pagsuri sa mga Datos

Sinuri ang profayl gamit ang *frequency, percent at rank*. Ang antas ng kahandaan at suliranin ng guro ay sinukat gamit ang *mean at standard deviation*. Sa antas ng kaibahan, ginamit ang *T-test at MANOVA* upang matiyak kung may makabuluhang pagkakaiba ang kahandaan kapag pinangkat ayon sa ibat'ibang salik pangguro. Samantalang, sa pagtataya ng korelasyon ay ginamit ang *Pearson r* upang malaman ang antas ng pagkakaugnay ng mga baryabol ng kahandaan. Sa tulong ng statistician, ginamit ang Statistical Package for Social Sciences 26.0 bersyon, upang makuha ang tumpak na tugon sa suliranin.

Sa interpretasyon ay gumamit ng mga sumusunod na panukatan. Sa profayl upang mabigyang kahulugan ang pangkat ng edad, binigyan ito ng deskripsyon upang maging makahulugan.

Edad	Kahulugan
20-29	bata pa
30-45	nagkakaedad
46 pataas	may edad

Samantalang sa pagpapakahulugan sa antas ng kahandaan ng mga guro, likert scale ang ginamit upang mabigyan ng karampatang kahulugan ang mga tugon.

Iskala	<i>Range of Mean</i>	Kahulugan
1	1.00 - 1.49	Walang kahandaan
2	1.50 - 2.49	Hindi handa
3	2.50 - 3.49	Di-gaanong handa
4	3.50 - 4.49	Handa
5	4.50 - 5.00	Handang-handa

Parehong iskala ang ginamit sa pagklasipika ng mga suliraning pangguro.

Iskala	<i>Range of Mean</i>	Kahulugan
1	1.00 - 1.49	Pinakamabigat na suliranin
2	1.50 - 2.49	Mabigat na suliranin

3	2.50 - 3.49	Kaunting suliranin
4	3.50 - 4.49	Hindi suliranin
5	4.50 – 5.00	Hindi naging suliranin

Kaugnay pa rin sa pagtataya ng pagkakaiba at korelasyon, sinuri ang mga tugon gamit ang antas ng kahandaan na *O.5 level of significance*.

KINALABASAN NG PAG-AARAL

Inilalahad sa kabanatang ito ang kinalabasan ng pag-aaral kaugnay ng pagsusuri sa mga salik pangguro sa larangang pangwika, instruksunal at saloobin.

Profayl ng mga Guro

Ang mga datos na nagpapakita ng profayl ng mga kalahok ay matutunghayan sa Talahanayan 1. Ang mga kalahok ay binubuo ng 74 guro na nagtuturo sa elementarya ng Upi.

Nakikita na 32 sa mga guro ay may edad na 20-21, sinundan ng may edad na 22 pataas at 15 ang may edad na 18-19. May katumbas ang mga ito ng 43.2%, 36.5% at 20.3% ayon sa pagkasunud-sunod.

Kapansin-pansin na ang mga babaeng guro ay umabot sa bilang na 69 mas marami kaysa mga lalaki na may 5 lamang. Katumbas nito ay 93.5% at 6.8%.

Lumalabas sa pag-aaral na binubuo ng 11 na tribo ang mga guro Kabilang sa mga ito ay Ilonggo na may pinakamaraming bilang na 23, Cebuano 18, samantalang may parehong bilang ang Te'duray at Ilocano na 10. Ang kaukulang bahagdan nito ay 31.1, 24.3 at 13.5. Kaugnay pa nito, ang Tagalog 4, Boholano 3, Pangasinensi 2 at may parehong bilang na 1 ang Iranun, Waray, Chavacano at Bicolano. May bahagdan na 5.4, 4.1, 2.7 at 1.4 ayon sa pagkasunud-sunod.

Talahanayan 1. *Distribusyon ng mga Salik Pangguro*

	Frequency	Bahagdan
Edad		
18 - 19	15	20.3
20 - 21	32	43.2
22 – pataas	27	36.5
Kasarian		
Babae	69	93.2
Lalaki	5	6.8
Tribo		

Cebuano	18	24.3
Ilonggo	23	31.1
Iranun	1	1.4
Te'duray	10	13.5
Ilocano	10	13.5
Boholano	3	4.1
Tagalog	4	5.4
Pangasinensi	2	2.7
Waray	1	1.4
Chavacano	1	1.4
Bicolano	1	1.4

Ang paggamit ng wika ay isang pinakamahalagang salik pangguro na tinutukan ng pag-aaral. Ito ay may apat na antas ng kategorya na nakikita sa Talahanayan 2.

Lumilitaw sa pag-aaral na may 11 na wikang alam ang mga respondente. Sa 74 respondenteng sumagot sa unang hanay ng katatasan, namumukod ang Tagalog sa katatasan sa paggamit nito. Pumapangalawa ang Ingles, pumapangatlo ang Ilonggo, at nasa parehong ika-apat na ranko ang Cebuano at Te'duray sa katatasan.

Sa ikalawang hanay nangunguna muli ang Tagalog, kasunod ang Ingles, pumangatlo ang Ilonggo at parehong nasa ikaapat na pwesto ang Cebuano at Te'duray. Lumitaw na sumusunod sa ikalimang ranko ang Ilokano at sinusundan ng sa Bicolano, Chavacano at Waray. Sa hanay na ito 71 na respondente ang tumugon.

Nagbigay ang 54 na respondente ng kanilang tugon sa ikatlong hanay ng katatasan. Dito nangunguna ang Ingles, subalit hindi ito binigyan ng pagpapahalaga at focus sa pag-aaral na ito sa dahilang hindi ito wikain sa Pilipinas sa halip ito ay itinuturing na internasyunal na wika. Sa hanay na ito parehong nanguna ang Te'duray, Ilonggo at Bicolano. Sinundan ito ng Ilokano, Maguindanaon, Tagalog at Cebuano.

Kaugnay pa nito, 25 na respondente naman ang tumugon sa ikaapat na hanay. Ilonggo ang nangunguna sa hanay ng katatasan sa wika. Te'duray ang pumangalawa dito, kasunod ang Cebuano, Ilokano, Ingles, Tagalog at Tausug.

Sa kabuuan lumabas na pinakamatatas sa wikang Tagalog sa mean rank nitong 30.5. Bagamat nangunguna ang Ingles na may mean na 25, hindi naman ito wikain ng pook kaya hindi ito isinali sa hanay ng katatasan. Pumapangalawa ang Ilonggo sa mean na 31 at pumapangatlo ang Te'duray na siyang target ng pag-aaral na ito.

Talahanayan 2. *Katatasan sa Paggamit ng Wika*

Gamiting Wika	Rank 1	Rank 2	Rank 3	Rank 4	Mean of Rank
Bicolano	9	9	4	11	8.2
Cebuano	4.5	4.5	9	4	5.35
Chavacano	9	9	11	11	9.6

Ingles	2	2	2	7	2.5
Ilocano	9	7	6	5.5	7.45
Ilonggo	3	3	4	2	3.1
Maguindanaon	9	10.5	7.5	5.5	8.8
Te'Duray	4.5	4.5	4	3	4.65
Tagalog	1	1	7.5	8.5	3.05
Tausug	9	10.5	11	8.5	9.8
Waray	9	9	11	11	9.6

Antas ng Kahandaan

Ang kahandaan ng pagtuturo ay sumasaklaw sa kagalingan sa paggamit ng wika, kakayahang instruksiyunal at kahandaan ng saloobin na behikulo sa pagtamo ng kalidad na serbisyong pangkaalaman.

Nakikita sa Talahanayan 3 ang antas ng kahandaan ng mga guro sa larangan ng kakanyahan sa paggamit ng Wikang Te'duray. Binubuo ito ng 15 na katanungan. Ipinapakita dito ang kabuuang *mean* na 2.233 na may dekripsyong hindi handa. Sa katanungan, ang unang aytem na nakakapagsalita ng wikang Te'duray na may wastong punto at paraan ng artikulasyon, at ikasiyam na aytem na nagagamit ang wikang Te'duray nang may ganap na katatasan ay may pinakamataas na mean na 2.42 na may dekripsyong hindi handa. Sinundan ito ng ikalawang aytem na nagsasabing, nabubuo nang may wastong tunog ayon sa ponema ng wikang Te'duray na may 2.34 mean. Samantalang ang ika-14 at ika-15 na aytem sa talatanungan na nalalaman ang iba't-ibang variety ng wikang Te'duray at nakikilala ang pagkakamaling pambalarila ng wikang Te'duray ay may pinakamababang mean na 1.99. Bagama't ang mean ng mga tugon ay magkaiba, lahat ay napabilang sa kategorya na hindi handa.

Talahanayan 3. *Antas ng Kahandaan ng mga Guro sa Larangan ng Kakanyahan sa Wikang Te'duray*

Kakayahan ng Guro	Mean	SD	Deskripsyon
1.Nakakapagsalita ng wikang Te'duray na may wastong punto at paraan ng artikulasyon	2.42	1.303	Hindi Handa
2.Nabubuo ang mga wastong tunog ayon sa ponema ng wikang Te'duray	2.34	1.296	Hindi Handa
3.Nagagamit ang wikang Te'duray na may wastong hinto, punto at pantig	2.32	1.325	Hindi Handa
4.Nakakapagsalita ayon sa wastong himig at indayog ng wikang Te'duray	2.28	1.340	Hindi Handa
5.Nagagamit ang tumpak na salitang Te'duray sa pagpapahayag ng kaisipan	2.27	1.264	Hindi Handa

6.Nakabubuo ng mga pangungusap ayon sa sintaks ng wikang Te'duray	2.18	1.318	Hindi Handa
7.Nakapagpapahayag ng matatas sa mga karaniwan at akademikong konsepto gamit ang wikang Te'duray	2.15	1.201	Hindi Handa
8.Nagagamit ang mga salitang Te'duray sa wastong konteksto ng pagpapahayag	2.26	1.250	Hindi Handa
9.Nagagamit ang wikang Te'duray sa pormal at di-pormal na pahayag	2.42	1.259	Hindi Handa
10.Nakikipagtalastasan angkin ang katutubong kakanyahan ng wikang Te'duray	2.15	1.224	Hindi Handa
11.Nakakapagsalita sa wikang Te'duray nang may ganap na katatasan tulad ng aking unang wika	2.18	1.286	Hindi Handa
12.Nakabubuo ng salita alinsunod sa kayarian ng wikang Te'duray	2.27	1.336	Hindi Handa
13. Nakalalahad ng kaligirang pangkasaysayan ng wikang Te'duray	2.08	1.140	Hindi Handa
14.Nalalaman ang iba't-ibang variety ng wikang Te'duray	1.99	1.112	Hindi Handa
15.Nakikilala ang mga pagkakamaling pambararila ng wikang Te'duray	1.99	1.124	Hindi Handa
Total	2.233	1.1701	Hindi Handa

Ang antas ng kahandaan ng mga guro sa larangan ng kahandaang instruksiyunal ay nasasaksihan sa Talahanayan 4. Binubuo ang talatanungan ng 20. Lumalabas na hindi handa ang mga guro sa larangan ng kahandaang instruksiyunal sa pagtuturong gamit ang wikang Te'duray. Ang may pinakamataas na mean ay ang unang aytem ang na nagsasaad na, nakapagtuturo ayon sa grammar translation, may *mean* itong 2.45. Sinundan ito ng ikalabintatlong item sa *mean* nitong 2.42 na nagsasabing nagagabayan ng lubusan ang mga mag-aaral dahil sa kaalaman sa wikang Te'duray. May *mean* na 2.36 naman ang aytem11 na nagagamit ang mga kagamitang pampagtuturo na iminungkahi ng DEPEd. Samantalang ang may mabababang *mean* naman ay nakikita sa ika-12 na aytem na may *mean* na 1.97 na nakapagtuturo ng mga konsepto gamit ang imbak na kaalaman tungkol sa kulturang Te'duray at ikalimang aytem na 1.96 na nagsasabing nakapagtuturong gamit ang nabuong modyul na isinalin sa wikang Te'duray nang may kagalingan. Bagama't magkalayo ang agwat sa *mean* ng pinakamataas at pinakamababang aytem, nahulog naman ang mga ito sa deskripsiyong hindi handa ng iskala. Sa kabuuan ay may *mean* itong 2.191 at may katumbas na SD na 1.0216.

Talahanayan 4. *Antas ng Kahandaan ng guro sa Larangan ng Kahandaang Instruksiyunal*

Kakayahan ng mga Guro	Mean	SD	Deskripsyon
1.Nakapagtuturo ayon sa pamaraang Grammar-Translation	2.45	1.202	Hindi Handa
2.Napapapayak ang paksang masalimuot gamit ang wikang Te'duray	2.18	1.097	Hindi Handa
3.Nakagaganyak ng mga mag-aaral gamit ang paksang angkop sa kontekstong Te'duray	2.21	1.118	Hindi Handa
4.Nakapagsasalin sa mga malalim na salita ng mga konsepto sa wikang Te'duray	2.07	1.251	Hindi Handa
5. Nakapagtuturong gamit ang nabuong modyul na isinalin sa wikang Te'duray nang may kagalingan	1.96	1.086	Hindi Handa
6.Nakagagamit ng angkop na estratehiya sa kakayahang taglay ng mga bata	2.27	1.109	Hindi Handa
7.Nakabibigay ng tamang feedback gamit ang ekspresyon at katawagang Te'duray	2.22	1.216	Hindi Handa
8.Natatalakay ng malaliman at detalyado ang mga paksa gamit ang wikang Te'duray	2.12	1.247	Hindi Handa
9.Naililipat ng wasto ang mga konsepto na nauna nang napag-aralan sa Ingles sa wikang Te'duray	2.15	1.221	Hindi Handa
10.Nasasambit ang wikang Teduray sa lahat ng pagkakataon	2.12	1.190	Hindi Handa
11.Nagagamit ang mga kagamitang pampagtuturo na iminungkahi ng DepEd	2.36	1.284	Hindi Handa
12.Nakapagtuturo ng mga konsepto gamit ang imbak na kaalaman tungkol sa kulturang Te'duray	1.97	1.067	Hindi Handa
13.Nagagabayan ng lubusan ang mga mag-aaral dahil sa kaalaman sa wikang Te'duray	2.42	1.279	Hindi Handa
14.Nakapagtuturo ng mahusay dahil sa mga seminar workshop na isinagawa ng paaralan	2.34	1.261	Hindi Handa
15.Nakikipagpalitan ng kuru-kuro kahit kanino dahil sa pagsasanay at desiminasyong ginawa ng paaralan	2.19	1.213	Hindi Handa
16.Nakapagpapaliwanag sa denotatibo at konotatibong paraan ng pagtuturo sa wikang Te'duray	2.07	1.051	Hindi Handa
17.Napapalawak ang kahulugan ng salita ayon sa hayponim ng wikang Te'duray	2.09	1.100	Hindi Handa
18.Nakakabigay ng puna sa obhetibong paraan sa angkop na salita sa kulturang Te'duray	2.04	1.078	Hindi Handa
19.Nakapagtuturo sa komprehensibong paraan sa lahat ng pagkakataon gamit ang wikang Te'duray	2.08	1.144	Hindi Handa
20. Nakagaganap bilang facilitator ng pagkatuto	2.31	1.158	Hindi Handa
Kabuuan	2.191	1.0216	Hindi Handa

Dalawang magkaibang tugon ang nakikita sa Talahanayan 5 na may kinalaman sa kahandaan ng saloobin. Lumalabas na ang mga guro) ay di-gaanong handa kung pagbabatayan ang kanilang kabuuang mean na 2.515 sa SD na 1.0270. Napapansin na sa 20 na aytem, 11 sa mga ito ay may tugon na di-gaanong handa. Samantalang siyam ang may tugon na hindi handa. Sa aytem 12 na maisasakatuparan ang layunin multi-cultural education, nakikita ang may pinakamataas na *mean* na 2.69. Sinundan ito ng ikawalong aytem na lubusang maintindihan ang kakayahan ng mag-aaral sa mean na 2.62. At 2.61 ang mean sa aytem labing-anim na mapapagaan ang pagtuturo ng komprehensyon sa mga mag-aaral. Ang mga nabanggit na aytem may parehong deskripsyong di-gaanong handa. Samantalang ang aytem labimpito na may *mean* na

2.39 na nagsasaad na makakaagapay sa globalisasyon ang wikang Te'duray kahit na hindi ito ang wikang gamit sa unang tatlong taon sa pag-aaral, at ang ikalawang aytem na daan ang wikang Te'duray sa pagpapataas ng mapanuring pag-iisip ang may pinakamababang *mean* na 2.35 na may deskripsyon na hindi handa.

Talahanayan 5. *Antas ng Kahandaan ng mga guro sa Larangan ng Kahandaan ng Saloobin*

Kakayahan ng mga guro	Mean	SD	Deskripsyon
1.Epektibo ang wikang Te'duray sa pagtuturo	2.57	1.195	Di-gaanong handa
2.Mahina ang wikang Te'duray sa pagpapahayag ng konsepto	2.35	1.116	Hindi handa
3.Daan ang wikang Te'duray sa pagpapataas ng mapanuring pag-iisip	2.55	1.229	Di-gaanong handa
4.Landas ng pagiging malikhain ng mga bata kapag gamit ang wikang Te'duray	2.57	1.206	Di-gaanong handa
5.Nakapagbabago ng pananaw sa pagkatuto ng mga mag-aaral ang wikang Te'duray	2.49	1.219	Hindi handa
6.Mahihigitan ang pang-unawa sa Ingles sa mga paksa kapag gamit ang wikang Te'duray	2.50	1.173	Di-gaanong handa
7.Lubusang maintindihan ang kakayahan ng mag-aaral	2.62	1.213	Di-gaanong handa
8.Naisasakatuparan ang interaktibong pagkatuto ng mag-aaral sa wikang Te'duray	2.41	1.146	Hindi handa
9. Mapaigting ang interaksyong sosyal sa klase	2.49	1.138	Hindi handa
10.Maisasakatuparan ang simulain tungo sa academic excellence	2.41	1.033	Hindi handa
11.Mapagtutuunan ang pagkakaiba o individual differences sa larangan ng pagkatuto	2.55	1.124	Di-gaanong handa
12.Maisasakatuparan ang layunin ng multi-cultural education	2.69	1.146	Di-gaanong handa
13.Magagamit ang wikang Te'duray na modelo sa pangalawang wika	2.42	1.159	Hindi handa
14.Mapapatnubayan nang mabuti ang pagkatuto	2.43	1.136	Hindi handa
15.Mapapalawak ang kolaborasyon ng mga mag-aaral	2.59	1.134	Di-gaanong handa
16.Mapapagaan ang pagtuturo ng komprehensyon sa mga mag-aaral	2.61	1.156	Di-gaanong handa
17.Makakaagapay sa globalisasyon ang wikang Te'duray kahit na hindi ito ang wikang gamit sa unang tatlong taon ng pag-aaral	2.39	1.096	Hindi handa
18.Matatamo ang katatasan sa dalawang wika ng pantay	2.41	1.033	Hindi handa
19.Mahahawan ang balakid sa komunikasyon	2.59	1.181	Di-gaanong handa
20.Lubusan ang pagkatuto sa lahat ng disiplina	2.49	1.113	Hindi handa
Total	2.515	1.0270	Di-gaanong handa

Mga Suliranin ng mga Guro

Natutunghayan sa Talahanayan 6 ang mga suliranin ng guro na may kinalaman sa kanilang pagtuturo gamit ang wikang Te'duray bilang mother tongue ng Upi.

Ang kinalabasan ng pag-aaral, sinasabing may mabigat na suliranin ang mga guro sa kanilang pagtuturo batay sa nakuhang kabuuang *mean* na 2.256 na may katumbas na .8327 SD. Nakikita sa mga suliraning nakatala, na ang kakulangan ng aklat o sanggunian ang nangungunang problema ng mga maging- guro (*PSTS*) na may mean na 1.73. Sinusundan ito ng audio-biswal sa mean na 1.85, kaalaman sa bagong kurikulum 2.15, seminar at pagsasanay 2.19, suporta ng paaralan 2.35, suporta ng magulang 3.39, suporta ng opisyaes at pamahalaan 2.43. Kaunting suliranin naman ang nakikita sa kaalaman sa wikang Te'duray ng guro 2.5 at kakayahan ng mga mag-aaral sa paggamit ng wikang Te'duray 2.76. Sa siyam na suliraning nabanggit sa talaan, pito sa mga ito ay mabigat na suliranin at dalawa lamang ang kaunting suliranin.

Talahanayan 6. *Talaan ng Suliranin ng mga Guro*

Mga Suliranin	Mean	SD	Deskripsyon
1. Kaalaman sa wikang Te'duray ng guro	2.50	1.357	Kaunting suliranin
2. Kaalaman sa bagong kurikulum	2.15	1.029	Mabigat na suliranin
3. Kakayahan ng mga mag-aaral sa paggamit ng wikang Te'duray	2.76	1.291	Kaunting suliranin
4. Seminar at pagsasanay	2.19	1.167	Mabigat na suliranin
5. Aklat / Sanggunian	1.73	.969	Mabigat na suliranin
6. Kagamitang audio-biswal	1.85	1.016	Mabigat na suliranin
6. Suporta ng paaralan	2.35	1.039	Mabigat na suliranin
7. Suporta ng magulang	2.39	.991	Mabigat na suliranin
9. Suporta ng opisyaes ng pamahalaan	2.43	1.035	Mabigat na suliranin
Total	2.256	.8327	Mabigat na suliranin

Pagkakaiba sa Antas ng Kahandaan

Ang antas ng kahandaan ay napakahalaga sa mga guro. Dito nakasalalay ang kaganapan ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Ipinapakita dito ang pagkakaiba ang antas ng kahandaan ng mga-guro nang sila ay pinangkat ayon sa edad, kasarian, at katatasan sa wika.

Inilalarawan sa Talahanayan 7 ang distribusyon ng pagbabaiba ng edad ng mga guro na nakakaapekto sa kanilang kahandaan sa pagtuturong gamit ang wikang Te'duray. Sa tulong ng istadistikang *t-test*, ang *p* value na .426, .278 at .626 ay mas mataas sa antas ng kabuluhan na .05. Kung kaya't ang H_{a1} na nagsasaad na may makabuluhang pagkakaiba ang kahandaan ng mga guro sa pagtuturo ay hindi tinanggap.

Talahanayan 7. *Distribusyon ng Pagkakaiba ng Edad na may Kinalaman sa Kahandaan sa Pagtuturong Gamit ang Wikang Te'duray.*

Kakayahan ng Guro	Edad	N	Mean	Deskripsyon	df	F	p value	Interpretasyon	Decision
Kakanyahan sa wikang Te'duray	18-19	15	2.333	Hindi-handa	2	.864	.426	Walang kabuluhan	
	20-21	32	2.026	Hindi handa					
	22 pataas	27	2.415	Hindi handa					
Kakayahang Instruksiyunal	18-19	15	2.207	Hindi handa	2	1.304	.278	Walang kabuluhan	Reject Ha1.a
	20-21	32	1.987	Hindi handa					
	22 pataas	27	2.422	Hindi handa					
Kahandaan ng Saloobin	18-19	15	2.460	Hindi handa	2	.472	.626	Walang kabuluhan	
	20-21	32	2.410	Hindi handa					
	22 pataas	27	2.667	Di-gaanong handa					

Sa Talahanayan 8 natutunghayan na makabuluhan ang pagkakaiba ng kahandaan ng mga guro nang sila'y pangkatin ayon sa kasarian. Ang p value na nalikom ay .003, .045 at .040 sa kakanyahan sa wikang Te'duray, kakayahang instruksiyunal at kahandaan ng saloobin ayon sa pagkakasunud-sunod na mas mababa sa antas ng kabuluhan na .05. Kung kaya't ang Ha 1.b ay tinanggap.

Talahanayan 8. *Distribusyon ng Pagkakaiba ng Kasarian na may Kinalaman sa Kahandaan sa Pagtuturong Gamit ang Wikang Te'duray*

Kakayahan ng Guro	Kasarian	n	Mean	Deskripsyon	df	F	p value	Interpretasyon	Desisyon
Kakanyahan sa Wikang Te'duray	Babae	68	2.126	Hindi handa	1	9.138	.003	Makabuluhan	
	Lalaki	5	3.680	Handa					
	Babae	68	2.128	Hindi handa					
Kakayahang Instruksiyunal	Lalaki	5	3.080	Di-gaanong handa	1	4.167	.045	Makabuluhan	Accept Ha1.b
	Babae	68	2.449	Hindi handa	1	4.363	.040	Makabuluhan	
Kahandaan ng Saloobin	Lalaki	5	3.420	Di-gaanong handa					

Sa tulong ng *Pearson r*, nakikita sa talahanayan 9 ang ugnayan ng kakayahan ng guro sa kahandaan nito sa pagtuturong gamit ang wikang Te'duray. Sa pag-uugnay ng kakanyahan sa wika at kahandaang instruksiyunal, ang computed *Pearson r* ay .910, na mas malaki sa ugnayang kakanyahan sa wika at kahandaan sa saloobin na may .717. Samantalang sa kahandaang instruksiyunal at kahandaan ng saloobin ay .719. Ngunit ang p value ng bawat ugnayan ay .000 na mas mababa sa .05 antas ng kabuluhan. Kung kaya't ang Ha2 ay tinanggap.

Talahanayan 9. *Kaugnayan ng Kakayahan ng PSTs sa Kahandaan sa Pagtuturong Gamit ang Wikang Te'duray*

Kakayahan ng Guro	Pearson r	P value	Interpretasyon	Desisyon
Kakanyahan sa wika at kahandaang instruksiyunal	.910	.000	Makabuluhan	Accept Ha2.a
Kakanyahan sa wika at kahandaan sa saloobin	.717	.000	Makabuluhan	Accept Ha2.b
Kahandaang instruksiyunal at kahandaan ng saloobin	.791	.000	Makabuluhan	Accept Ha2.c

TALAKAYAN

Ang bahaging ito ay tatalakay sa kinalabasan ng pag-aaral. Napatunayan sa pag-aaral na ito na ang mga guro elementarya ng Upi ay hindi handa sa pagtuturong gamit ang wikang Te'duray. Napag-alaman na ito ay bunsod ng pagiging salat sa kakanyahan sa wika, kakayahang instruksiyunal at maging sa kahandaan ng saloobin sa pagtuturong gamit ang wikang Te'duray.

Nakakabahala ngayon ang sinabi ni Badayos (2008), maging ni Bustos at Espiritu (2018) na ang guro ay may malaking bahaging ginagampanan sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Sa anumang larangan sa sector ng edukasyon, guro ang itinuturing na dahilan ng pagkatuto at di-pagkatuto ng mga mag-aaral. Kinakailangan pa ng mga guro ang ibayong pagsisikap at pagpupunyagi upang maibigay nila ang kalidad na serbisyo sa mga mag-aaral.

Kaugnay sa antas ng kakanyahan ng mga guro sa wikang Te'duray, hindi sila handa. Isa sa mga salik na hindi nabigyan ng pagpapahalaha ng mga guro ay ang pagkakaroon ng malawak na kaalaman tungkol sa kayarian ng wikang Te'duray na siyang midyum ng pakikipagtalastasan sa loob at maging sa labas ng silid aralan. Kulang ang kaalaman ng mga guro sa bokabularyong Te'duray. Sa katunayan karamihan sa kanila ay walang alam tungkol sa ponemang taglay ng tribo. Ang ponema ay panulukang batong pag-aaral ng wika. Ang tunog ay makabuluhan at nakapagbabago ng kahulugan. Sa madaling salita ang ponemang Te'duray ay may epekto sa pagbigkas at pagbasa ng mga salita. Kung gayon, ang kakulangan nito ay may kaugnayan sa pagbuo ng pangungusap

at pagpapahayag na siyang pinakasimulain ng pagpapatupad ng Mother Tongue Based Instruction.

At higit sa lahat, kulang sila sa kaalaman tungkol sa kultura at kasaysayan ng nito. Tumpak dito ang a pahayag ni Pentimonti, J. M., & Justice, L. M. (2020), na ang kaalaman sa wika ang pinakapundasyon ng isang guro sa pagpapahayag ng karunungan. Dinagdag pa ni Aristotle (1943), na marapat ay may sapat na kaalaman ang guro sa kultura ng tinuturuan upang magkaroon ng ibayong interest ang mga ito sa pagtanggap ng karunungan. Sa pagtuturo ng constructivismo (Vygotsky, 1978), ang pagtuturong kontekstwalisado ang ipinaiiral. Ang prior knowledge ay mahalaga sa motibasyon. Kung hindi sapat ang kaalaman ng guro sa kultura ng mag-aaral at kakanyahan ng wika, saan huhugot ang guro ng mga kalagayan na malapit sa puso ng mag-aaral. Sa pinakabagong larangang scaffolding, ang gawi ay paraan ng pagtuturo. Bago ito isagawa ayon sa kakayahang komunikatibo (Chomsky, 1965), kinakailangang ang kakayahang linggwistika at estratehiya ay taglay ng guro. Kung hindi ito taglay ng guro hindi mabisang magamit ang wika na behikulo ng pagkatuto.

Sa pag-aaral na isinagawa napag-alaman na ang pinakasanhi ng problemang ito ay hindi lahat ng mga mag-aaral ay nagsasalita at nakakaunawa ng wikang Te'duray, lalung-lalo na sa mga paaralang malapit sa bayan. Sa katunayan, napag-alaman na sa wikang Tagalog nagkakaunawaan ang mga guro't mag-aaral. Tumutugma naman ito sa sinabi ni Orosa (1980) na ang isang wikang dapat matutuhan ay gamitin araw-araw. At dahil sa hindi ginagamit ng mga guro at mag-aaral ang wikang Te'duray araw-araw, hindi sila naging bihasa sa wikang ito. Samakatwid, kinakailangang maging seryoso ang mgamaging- guroPSTs sa pagpapatupad at paggamit ng wikang gagamitin sa paaralan.

Taliwas naman ito sa mga paaralan na natatagpuan sa mga liblib na lugar ng Upi, kung saan Te'duray ang kanilang unang wikang ginagamit. Malaking suliranin ang kinakaharap ng mga guro sa mga paaralang ito, dahil karamihan sa kanila ay hindi hindi taga-roon at hindi marunong magsalita ng wikang Te'duray na siyang tanging wikang nauunawaan ng mga bata.

Ang sitwasyong ito ang nagpalala sa suliranin sa Upi dahil karamihan sa mga gurong nagtuturo sa mga liblib na lugar ay mga baguhan at wala pang malawak na karanasan sa wikang ginagamit at maging sa kultura ng paaralang kinabibilangan. Ani pa nila, hindi sila pwedeng pumili kung saang paaralan sila itatalaga, dahil baguhan pa sila sa serbisyo at kailangan nila ng trabaho.

Sa mga nagsasalungatang kinalabasan naging masalimuot ang pangyayari. Mawawalang saysay ang adhikain ng bagong tadhanang kurikulum na global competiveness sa bagong K-12. Gaya ng nawika na kapag kapos ang guro sa kaalaman sa wika, may epekto ito sa pagkatuto ng mga bata, Ornstein (2005). Sinagayunan naman ito ni Fillmore (2017), Sinatra at Buxton (2018) nang sabihin niyang may makabuluhang ugnayan ang wika at kultura sa pinag-aaralan. Maging ang isang mananaliksik sa Nigerian sa katauhan ni Akindele at Samuel (2019) ay naniniwala ring higit na mabisa ang pagkatuto ng mag-aaral kung wikang alam ng mga mag-aaral ang

gagamitin sa pagpapahayag ng karunungan. Ito rin ay napatunayan sa mga pag-aaral nina Gonzales (2008), (1999), maging si Dimalayao (2014), Angeles (2020), Gio (2018), at Maningula (2017) na napaka -epektibo ang paggamit ng unang wika, katuwang ang mga kaalaman sa kultura ng isang tribo. Sa ganang ito, kapag may malawak na kaalaman ang isang guro sa wika at kultura ng isang tribo, magbubunga ito magaling na pagkatuto ng mga mag-aaral na siyang magiging tugon sa adhikain ng pamahalaan na global competitiveness.

Sa kabilang dako, maging sa kakayahang instruksiyunal hindi rin handa ang mga guro). Bakas sa kanilang mga tugon guro ang kawalan ng mga aklat at modyul na batay sa itinadhanang kurikulum. Nagbigay ng mga competencies na dapat maabot ang departamento na nakabase sa modyul, ngunit wala namang modyul na binibigay ang pamahalaan na angkop sa *competency* na ibinigay ng Departamento. Naging daing lalo na ng mga guro na *deploy* sa ilang liblib na pook ang mga mungkahing gawain na nangangailangan ng batayang aklat, ngunit hindi naman sila abot ng mga iyon. Ito rin ang suliranin na napag-alaman sa pag-aaral ni Cabaes (2018). Nangangahulugan lamang na hindi sapat ang mga panukalang pagbabago ng gobyerno dahil mabagal pa rin ang pagdating ng mga kagamitang pampagtuturo sa mga paaralan.

Sa usaping asignaturang mother tongue naman, hirap na hirap ang mga maging-guro sa unang taon dahil walang malinaw na aralin kung ano ang kanilang ituturo. Ayon sa kanila, ang pagtuturo ng asignaturang ito ay sa paraang padampot-dampot lamang. Lalo't-higit walang anumang nakalimbag na aklat na pwede nilang magamit sa wikang Te'duray. Bilang inisyatibo, gumagawa ang ilang guro ng sariling modyul sa wikang Filipino at isinasalin na lamang sa wikang Te'duray upang kahit papaano ay may maituro. Ang pagsasalin ng mga kwento sa Filipino ay isinasagawa ng mga gurong Te'duray na may malawak na kaalaman sa wika at kultura nito. Mga kwentong bayan ang madalas na isinasalin ng mga guro dahil mas malapit ito sa puso ng mga mag-aaral. Ang sinasabing modyul na ito ay ginagamit ng mga guro sa mga liblib na paaralan na kung saan Te'duray ang karamihang mga mag-aaral sa asignaturang mother tongue. Bagama't tinawag nila itong modyul ito, hindi naman ito katulad ng mga modyul na bigay ng DEPED, dahil ang nilalaman nito ay mga salin lamang ng mga kwento at iilang kataga na nagamit bilang talasalitaan sa wikang Te'duray. Kapag ginagamit nila ang mga ito, sinusulat ito sa manila paper na may katumbas na larawan upang lalong maunawaan ng mga mag-aaral. Ang ibang guro naman ay gumagamit ng flashcards sa pagtatalakay ng kwentong isinalin sa Te'duray. Sa puntong ito, naniniwala si Calderon (2018) na dapat mayaman ang kabatiran sa aralin ng isang guro. Dagdag pa ni Bacanto (2013) na di nakapagbibigay ng malinaw ang guro sa bagay na hindi niya alam.

Ito ngayon ang nakikitang dahilan kung bakit hindi nakakapagturo ng mabuti ang guro dahil hindi malinaw kung anong ituturo. Na bagama't may sinusundang mga competencies na dapat maabot, di naman nito saklaw ang mga aralin na dapat ay talakayin.

Ang kawalan ng pagkakataon ng mga guro na makapagsanay sa anumang larangan naman ay isa pang hinaing na nakakaapekto sa kanilang kahandaang

instruksyunal. Marami nang pagbabagong nagaganap sa kurikulum, ngunit hindi man lang sila naaabot ng mga pagsasanay. Kung kaya't nahihirapan na sila na makisabay sa napapanahong pamamaraan ng pagtuturo. Dagdag pa rito ang mahirap na ng akses sa transportasyon at elektrisidad. Kung kaya't may ilan pang mga guro ang hindi pa marunong gumamit ng kompyuter ayon sa mga guro. Nababahala ngayon ang mga maging-guro (PSTs) kung paano sila maging competitive sa kanilang pagtuturo.

Isang larangang kinakitaan ng kawalang kahandaan ay ang saloobin. Karamihan sa mga guro ay may negatibong pananaw sa paggamit ng wikang Te'duray maging ng anumang dayalek na tinadhana ng batas. Naniniwala ang karamihan sa mga guro na mas magiging competitive sila kung lilinangin nila ang paggamit ng wikang Ingles at Filipino na siyang wikang ginagamit sa pakikipag-ugnayan sa loob at maging sa labas ng bansa.

Maging mga magulang ng mga kabataan ay nagbigay rin ng kanilang opinion sa mga guro na tumututol sa paggamit ng wikang Te'duray sa paaralan. Napakalaking tanong nila kung bakit pa pag-aralan ng kanilang mga anak ang wikang dati na nilang alam.

Kaugnay pa rin nito, nakikitang karamihan sa mga gurong nasa poblacion ay tumututol sa pagpapatupad ng paggamit ng wikang Te'duray sa mga paaralan dahil iba-iba ang mga tribo ng kanilang mga mag-aaral at iilan lang ang mga mag-aaral na Te'duray dito. Sa katunayan, tanging sa wikang Tagalog lang nila naipapahayag ang kanilang mga damdamin at saloobin. Taliwas naman sa mga maging-gurong nakabase sa mga liblib na lugar at mga maging-gurong nagtuturo sa mga huling seksyon, dahil natututo lamang ang kanilang mga mag-aaral kapag wikang Te'duray ang ginagamit ng mga ito sa pagtuturo. Kung kaya't puspusan ang kanilang pagsisikap na pag-aralan ang wikang ito maging ang kanilang kultura at paniniwala.

Magpagayunpaman, naniniwala rin ang mga guro na mas nakukuha nila ang loob ng kanilang mga mag-aaral kung sa wikang alam ng mga mag-aaral sila tuturuan ng mga ito. Ito rin ang paniniwala ni Skinner (1968) na kapag ang bagay ay ginawa ng may pagkukusa at sigla, positibo ang pagtanggap ng kinauukulan.

Sa kabuuan malinaw na naapektuhan ang mga guro sa pagtuturong gamit ang wikang Te'duray dahil sa kakulangan ng kahandaan ng mga ito sa pagpapatupad ng bagong kurikulum.

Sa profayl napapansin na mas malaki ang bilang ng mga guro na nagkakaedad na. Kung pagkaisipin, sila ay dapat handang-handa na sa anumang pagbabagong nagaganap sa kurikulum dahil sa taglay nilang mas malawak na pag-iisip ayon sa kanilang edad. Ngunit lumabas sa pag-aaral na pantay lamang ang kahandaan ng mga batang maging-guro, nagkakaedad at may edad na. Nangangahulugan lamang na walang kinalaman ang agwat ng edad ng mga guro sa kanilang kahandaan sa pagtuturo.

Nakikita din sa pag-aaral na ito na mas marami ang babaeng guro. Tumutugma ito sa pag-aaral na isinagawa ng DEpEd (2019) na 74.8% ng mga guro sa elementarya ay mga babae.

Napag –alaman din sa pagsusuri na mas nagpapakita ng kahandaan ang mga maging-gurong lalaki sa pagtuturong gamit ang wikang Te'duray kesa mga babae. Taliwas naman ito sa resulta ng pag-aaral ng DEpEd (2019) na mas magaling ang kababaihan sa larangan ng wika kesa sa mga lalaki na mahilig sa pagkompyut. Napag-alaman sa pag-aaral na sa sitwasyon sa Upi, ayon sa mga PSTs, mas nabibigyan ng magandang pagkakataon ang mga kalalakhian na makadalo sa mga pagsasanay dahil sa kanilang kakayahan na makapaglakbay ng malayo sakay ng sasakyang motor o maging maglakad ng malayo. Isa itong nakikitang paktor dahil ang ilang liblib na lugar sa Upi ay hirap pang maabot ng sasakyan. Kaugnay pa nito, mas hindi sila nangingimi na makihalubilo sa mga taong naninirahan sa lugar. Sa katunayan dahil sa angking kasanayan ng kalalakhian, karamihan sa mga naitalagang punong-guro sa Upi ay mga lalaki. At sa realidad, kung ihambing sa kababaihan mas mahilig ang kalalakhian makipagsapalaran at malakas ang loob na pag-aralan ang mga bagay na hindi nila alam.

Karamihan sa mga guro ay mga Ilonggo at sampu lamang ang mga Te'duray na maging-guro. Sa mga nagdaang kalakaran ang Filipino at Ingles ang nililining kung kaya't Teduray man o Ilonggo, ang wikang Tagalog pa rin ang namamayani. May mga pagkakataon pa dahil ang Filipino ay angat sa anumang tribo na siyang pinagbatayan ng Tagalog sa mga paaralan at kahit sa bahay pinipilit na Tagalog ang paraan ng pakikipagtalastasan.

Kaugnay pa rin sa profayl na katatasan sa paggamit ng wika, lumabas na sa kabuuan wikang Tagalog ang namamayagpag na nauunawaan ng nakararaming guro at mga mag-aaral. Ito ang dahilan kung bakit bihira sa mga guro ang gumagamit ng wikang Te'duray sa pagpapahayag ng karunungan dahil mas nakakapagpahayag at nakakaunawa ang parehong guro't mag-aaral ng wikang Tagalog.

Lumabas sa pagsusuri na pumapangalawa ang wikang Ingles sa matatas na paggamit bagama't hindi ito ang talagang target ng pag-aaral, dahil hindi ito ang mother tongue ng alinmang tribo sa Pilipinas. Kung gayon hindi ito isasali sa katatasan kahit pa sinulat ito ng mga guro bilang tugon. Pumapangalawa kung gayon ang Ilonggo. Sa kabila ng katotohanan na mas maraming kalahok sa pag-aaral na ito ay mga Ilonggo, ang mga paaralang dinalaw rin ay komunidad ng mga Ilonggo. Isa ring paktor sa wikang ito ay dahil karamihan sa mga namumuno sa mga paaralan ay mga Ilonggo o nakapag-asawa ng Ilonggo.

Pumapangatlo lamang ang wikang Te'duray sa pagiging matatas sa paggamit. Nangangahulugan lamang na talagang hindi magaling ang mga *guro* sa pagpapahayag ng karunungan na gamit ang wikang Te'duray. Dahil lumitaw lamang na nanguna ang wikang ito sa ikatlong antas ng katatasan sa wika. Sa kabuuan talagang hindi handa ang mga *PSTs* sa paggamit ng wikang Te'duray sa pagtuturo.

Sa usaping pagkakaugnay ng tatlong kakayahan ng maging-guro *PSTs*, may malaking pagkakaugnay ang mga ito sa kahandaan sa pagtuturong gamit ang wikang Te'duray. Nangangahulugan ito na kapag ang isang maging-guro ay walang kakayahan sa wika, hindi siya nakakapagturo ng may kagalingan dahil wala siyang kasanayan sa daan ng pakikipagtalastasan, ang paggamit ng wika. Napansing kapag hindi magaling ang pagtuturo ng isang guro, nababawasan naman ang tiwala nito sa kanyang sarili na makakaya niyang gampaman ang mga gawain sa silid-aralan. Sang-ayon dito si Richards at Lockhard (2019), nang kanyang sabihing ang saloobin ang nagbibigay direksyon. Sa puntong ito, kaya nakikitang kaya hindi handa ang saloobin ng mga guro sa pagtuturo dahil na rin sa hindi sila nakakitaan ng kahandaan sa paggamit ng wika.

Sina Widdowson (1977) at Wilkins (1976) ay kaisa rin sa paniniwala na hindi sapat ang kaalamang panggramatika upang magamit ng mabisa ang wika. Kailangang isaalang-alang din ang mahahalagang bagay tulad ng kaangkupan ng sasabihin sa sitwasyong paggagamitan nito. Kailangang mapili ng tagapagsalita ang angkop na estratehiya upang masabi ang ano, kanino, kailan at saan ito gagamitin. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng kaalamang cultural na makaapekto sa pag-unawa at pagbibigay kahulugan sa sinasabi ng kausap.

Sa mga nawika, sinasabing ang pinaka-ugat ng kahandaan ay ang kagalingan sa paggamit ng wika. At kapag meron ka na nito, ang kahusayang instruksiyunal at pagkukusang magturo ay kasunod lamang. Ngunit hindi buo ang kagalingan kung hindi ka rin mahusay kung paano mo ipapaabot ito. At kahit taglay mo na ang husay at galing sa wika estratehiya kung wala kang pagkukusa na ipaabot ito, hindi ka rin mabisa. Naniwala naman dito si (Ornstein, 2019) nang kanyang winikang, ang kahandaan sa pedagohiya, nilalaman at wika ay mga pangunahing sangkap sa pagtuturo. Wika ang pamamaraan upang maipahayag ang saloobin at kaalaman at kapag kapos ang guro nito, may epekto ito sa pagkatuto ng mga bata.

Sa paghahangad na matamo ang pangkalahatang kahandaan, kinakailangang taglayin ng isang *PST* ang kagalingan sa paggamit ng wika, kakayahang instruksiyunal at kahandaan ng saloobin. Gaya ng sinabi ni Badayos (2008) na ng pagiging guro ay nagtataglay ng pupong libong kakayahan. Kapag taglay mo na ang mga ito, ibig sabihin taglay mo ang pagiging epektibong guro.

Konklusyon

Napag-alaman sa pag-aaral na ito ang mga sumusunod:

1. Sa pitumpu't-apat na respondente karamihan ay nagkakaedad na, na kung saan higit na marami ang mga babae kaysa lalaki. Ilonggo dominanteng tribo at pangatlo lang sa dami ng bilang ang mga Te'duray. At sa katatasan sa wika, nangunguna ang Tagalog samantalang pumapangatlo lamang ang Te'duray.
2. Hindi handa ang mga guro sa pagtuturong gamit ang mother tongue sa larangan ng kakanyahan sa wika, instruksiyunal at saloobin.

3. Mabigat na suliranin ng mga respondente ay ang kawalan ng mga batayang aklat at mga kagamitang pampagtuturo. Gayundin ang kaalaman tungkol sa kurikulum at mga pagsasanay.
4. Walang pagkakaiba naman sa kahandaan ang ang mga respondente nang sila'y pinangkat ayon sa edad. Subalit nang ang mga ito ay pinangkat ayon sa kasarian, mas nagpapakita ng ibayong kahandaan ang mga lalaki.
5. May kaugnayan ang kakanyahan sa wika, kakayahang instruksyunal at kahandaan sa saloobin ng mga guro sa kahandaan ng mga ito sa pagtuturong gamit ang wikang Te'duray.

Sa kabila ng mahigpit na kautusan sa pagpapatupad ng atas na ito, napagtanto ng mananaliksik na mahabang panahon pa ang gugugulin sa paghahanda upang matamo ang kahandaan sa katatasan sa pagtuturo. Ang pagiging hindi handa ng mga guro sa pagpapatupad ng mother tongue ay bunsod ng kawalan ng kahandaan ng mga ito sa wikang gagamitin, maging sa usaping instruksyunal at estratehiya, at lalo't higit ang kasalatan ng pagkukusa sa pagtanggap at pagpapatupad ng bagong kurikulum. Napag-alaman na ang kahinaan sa isa sa mga larangang ito ay nagpagdudulot ng mabababang kalidad ng edukasyon.

Dahil wika ang usapin, kaakibat ang pagtalakay sa kultura na magagamit na lunsaran sa pagtuturo ng mga paksa. Samakatwid, ang wikang kilala na unang wika sa pook na siyang itinadhana na agad na basehan sa pagpapatupad ng mother tongue ay hindi kapani-paniwala.

Rekomendasyon

Alinsunod sa kinalabasan ng pag-aaral, inihahain ang sumusunod na tagubilin:

Sa namamahala sa Departamento ng Edukasyon, hinihiling ang pagpapalimbag ng mga batayang aklat na himig paham o "scholarly" ang pagkasulat. Ang mga modyul ay nilapatan ng wastong pamantayan upang maihambing sa mga kasalukuyang aklat at babasahing umiiral. Kugnay nito hinihiling rin ang mabilisang pagpapamudmod ng mga ito sa mga paaralan upang magamit at mapag-aralan ng mga tagapatupad nito.

Idinudulog rin sa DEpEd ang pagpukaw sa saloobin ng mga guro sa patanggap ng programang ito. Sa tagal ng pagkakahumaling sa Ingles at Filipino na wikang gagamitin, ang bantulot na pagtanggap ay katumbas ng pagtuturong kulang ang *enthusiasm* at motibasyon.

Iminumungkahi rin sa mga tagapangasiwa na ang pagtadhana ng *mother tongue* na gagamitin ay dadaan sa masusing pananaliksik at pagsusuri. Maraming salik ang titingnan bago itadhana ang opisyal na wikang gagamitin.

Sa mga *supervisor* at prinsipal, dapat tapos ng kursong edukasyon ang gurong kukunin, upang di malagay sa alanganing pagkatuto ang mga mag-aaral. Dahil taglay ng mga tapos sa edukasyon ang mga paraan at teknik sa pagpapahayag ng karunungan.

Sa pagtataya naman ng kahandaan hinihiling na magkaroon ng inisyatibo kung paano ipapatupad ang anumang bago sa kurikulum. Kaugnay pa nito, Iminungkahi rin na Tagalog ang gagamiting *mother tongue* sa Upi, sa halip na Te'duray na siyang wikain ng pook. At sa mga liblib na lugar naman, Te'duray. Magpagayumpaman, ang pag-aaral ng wikain ng pook ay dapat isaisip at isa-puso ng bawat guro at mag-aaral dahil sila ay bahagi na ng pamayanan.

Para sa mga maging-guro at mga guro, iminungkahi ang pagbabalik-tanaw sa kultura ng Te'duray sa paniniwalang, makatutulong ito sa pagpapayaman ng talakayan sa klase. Ang paggamit ng kanilang wika ay landas ng pagkilala sa kanilang kakayahan at yamang lahi.

Mga Mungkahing Isaalang-alang sa mga Susunod na Pag-aaral

1. Isang pag-aaral tungkol sa istruktura ng wikang Te'duray na nagbibigay diin sa ponema, morpema, sintaksis at diskorsal.
 2. Isang kalipunan ng mga palasak na salitang Te'duray na may panumbas sa wikang Filipino at Ingles.
 3. Pagkilala sa kalakasan at kahinaan ng mga gurong di-Te'duray sa pagtuturo gamit ang mother tongue.
 4. Pagbibigay ng iskolarship sa mga mag-aaral na Teduray na kukuha ng kursong pang-edukasyon.
-

Pagsunod sa Etikal na Pamantayan sa Pananaliksik

Layunin ng pag-aaral naito na tukuyin at ipaliwanag ang mga etikal na pamantayan at pamamaraan na susundan sa buong proseso ng pananaliksik. Kasama rito ang pagtitiyak ng pahintulot ng mga respondente, paggalang sa kalayaan ng mga partisipante na magpasya, pagpapanatili ng anyonimato, pangangalaga sa kapakanan, pag-iwas sa pang-aabuso ng interes, pagsuway sa plagiarism, at paglimita sa paggamit ng interpretasyon at natuklasan ng pag-aaral lamang sa layuning ito.

Bago sumali sa pananaliksik, bibigyan ang lahat ng mga respondente ng detalyadong impormasyon tungkol sa layunin ng pag-aaral, mga proseso, benepisy, at ang kanilang mga karapatan bilang mga partisipante.

Ipinamahagi ang mga pahintulot na may malinaw na pagpapahayag ng kusang-loob na paglahok at ang kanilang karapatan na mag-withdraw mula sa pag-aaral anumang oras nang walang kaparusahan.

Hindi nag-aalok ng anumang insentibo na maaaring makapag-impluwensya nang labis sa mga desisyon ng mga partisipante na sumali o umalis sa pag-aaral.

Pinanatili ang pagiging konpidensyal ng proseso sa pagkolekta ng datos, analisis, at pag-uulat upang maiwasan ang pagkilala sa indibidwal na mga partisipante.

Ang pananaliksik ay isinagawa sa paraang nagbibigay prayoridad sa kapakanan at kaligtasan ng mga partisipante.

Siniguro ng pag-aaral na ito na lahat ng mga hiram na ideya, datos, at natuklasan ay tatanggap ng tamang pagkilala sa kanilang orihinal na pinagmulan upang maiwasan ang plagiarism.

Interpretasyon at Paggamit ng Natuklasan ng Pag-aaral:

Ang interpretasyon at mga konklusyon na ginawa mula sa pananaliksik ay batay lamang sa mga datos na nakolekta at naisaayos na saklaw ng pag-aaral na ito.

Ang mga natuklasan ay gagamitin lamang para sa mga layuning pananaliksik. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga etikal na pamantayan at pamamaraan, layon ng pananaliksik na ito na itaguyod ang mga prinsipyo ng integridad, respeto, at responsibilidad sa pagtrato sa mga partisipante at sa pagpapalaganap ng mga natuklasan.

PAGHAHANDOG

Ang akdang ito ay inihahandog ko
sa aking
Namayapang Tatay Rudy at Nanay Letty,
Ate Cora, Ditse, Love at Sweet,
mga pamangkin
Sa aking mga angel
Maira at Yudz
At higit sa lahat sa aking pinakamamahal na asawa-
Joey!
Kayo ang pinagkukunan ko ng lakas, sa bawat dagok ng buhay!

REFERENCES

- Akindele, A. F., & Samuel, M. O. (2019). Mother Tongue-Based Multilingual Education, Classroom Discourse, and Teacher Strategies in Nigeria: A Qualitative Inquiry. *SAGE Open*, 9(3), 2158244019872042.
- Angeles, M. (2020) Cotabato Folktales: An Instructional Materials for Development of Values Communication in Elementary Grades
- Aristotle. (2009). *Nicomachean Ethics* (W. D. Ross, Trans.). Oxford University Press.
- Bacanto (2013) Teacher Quality and Student Achievement: A Review of State Policy Evidence. *Education Policy Analysis Archives*, 8(1), 1-44.
- Badayos, Paquito B. (2008). *Metodolohiya sa Pagtututo ng Wika Mga teorya, Simulain at Istratehiya*. Grandwater Publications ang Research Corporation, Makati City, Philippines.
- Bernardo, A (2017). *Language in Philippine Education. (RE)making society: the Politics of language, discourse, and identity in the Philippines*. Aris Printheaus. Philippines.
- Cabales, Edgard Reyes G.(2018). *Ang Suliranin sa Pagtuturo ng Wikang Filipino sa mga Mababang Paaralang Pampubliko at Pribado sa Lungsod ng Cotabato,Pamantasan ng Notre Dame Lungsod ng Cotabato*
- Calderón, M., (2018). *Designing and Implementing Two-Way Bilingual Programs: A Step-by-Step Guide for Administrators, Teachers, and Parents*. Corwin Press.
- Chomsky, N. (1965). *Aspects of the Theory of Syntax*. MIT Press
- Department of Education (DepEd). (2019). *Summary of Teachers by Region, School Level, and Gender SY 2018-2019*. Retrieved from <https://www.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2020/05/Summary-of-Teachers-by-Region-School-Level-and-Gender-SY-2018-2019>.
- DepEd develops learning supplements using Mother Tongue. *Official Gazette*. (2011) Retrieved:January 12, 2021 from <Http://www.gov.ph/2011/11/28deped-develops-learning-supplements-using-mother-tongue/>
- Dimalayao, M. (2014). *Current Problems in Teaching of Filipino in the Five Secondary Schools in Manila*. Unpublished Master's Thesis
- Freeman, D. (2015). *Teaching English Language Learners: Strategies that Work*. New York: Guilford Press. (ISBN: 978-1-4625-2174-8)
- Fillmore, Lili Wong (2017). *The Role of Language in Learning: Implications for Educational Practice and Policy*. *Educational Researcher*, 46(3), 118-123.
- Gonzalez, A. (2008) Looking for some of DECS problems from a linguist point of view.
- Maningula, Belen (2017), *Pagtitipon, Pagsasalin at Pagsusuri sa mga Salawikaing Tiruray, Paaralang Gwadrado Pamantasan ng Notre Dame, C, Cotabato City*
- Newsletter (2022). *Statistical Data of Teachers Tribe of Upi North District, Nuro Central Elementary School*.

- Orosa, D., & Bernardo, A. B. I. (2020). Promoting Inclusive Practices in Multilingual Education Programs: The Case of the Philippines. *Philippine Journal of Linguistics*
- Ornstein, R. E. (1991). *The Evolution of Consciousness: The Origins of the Way We Think* Prentice Hall. *Linguistics*, 51(2), 40-56
- Pentimonti, J. M., & Justice, L. M. (2020). Teacher Knowledge and Phonological Awareness Instruction: Exploring Relationships in Early Reading Development. *Reading and Writing*, 33(2), 347-370.
- Richards and Lockhard (2019). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227-268.
- Sinatra at Cory Buxton(2018). The Influence of Language on Science Learning and Academic Success for English Language Learner In *Handbook of Research on Science Education, Volume II* (pp. 317-332). Routledge.
- Skinner, B. F. (1971). *Beyond Freedom and Dignity*. Hackett Publishing Company
- Talledo, Tomasito S (2021). *Language Teaching for Filipino Learners*, Pinakahuling Edisyon, Phoenix Publishing House, Inc
- Department of Education (DepEd). (2019). Summary of Teachers by Region, School Level, and Gender SY 2018-2019. Retrieved from <https://www.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2020/05/Summary-of-Teachers-by-Region-School-Level-and-Gender-SY-2018-2019>.
- Trecero, Fernando M. (1972) *Tiruray Life and Stories*, Mission Publishing Company.
- Vygotsky, L. S. (1986). *Thought and Language*. MIT Press.
- Widdowson (1977). *Jean Piaget-Intellectual Development*. www.schoolalive.com/paiget.pdf
- Wilkins, D. A. (1976). "Notional Syllabuses." Oxford University Press.
-